

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

© 2020

В.А. Ушанков¹

Рабочая программа учебного курса «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МАРКСИЗМА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»*

Экономическая теория марксизма — одно из фундаментальных направлений, продолжающих классическую традицию в экономической науке. Как любое теоретическое знание, экономическая теория марксизма не может устареть, оно может лишь быть отброшенным практикой хозяйствования за её ненадобностью. Как показывает практика современного хозяйствования, в ней всё больше возникает ситуаций, адекватное объяснение которых возможно лишь в рамках классической политической экономии.

Пробуждение интереса к классической традиции и, соответственно, к экономической теории Маркса вызвано тем, что он продолжает сохранять в себе весь необходимый инструментарий для экономического анализа состояния современной экономики. Более того, основные положения марксизма в некоторых случаях смыкаются с ультра-современными (институциональными) концепциями.

Возвращение к идеям марксизма сегодня возможно лишь при соблюде-

нии некоторых вещей: а) очищении этого теоретического направления от накопившихся вульгаризмов и извращений; б) переосмыслении устаревших положений, опровергнутых действительностью; в) использовании марксистской методологии в анализе современной экономики.

Учебный курс «Экономическая теория марксизма: история и современность» нацелен на изучение и освоение теоретических основ классического, политико-экономического направления в экономической науке — марксизме. Освоение учебных вопросов курса политической экономии происходит с использованием текстов «Капитала» К. Маркса.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с особенностью классического направления в экономической науке;
- ознакомление с основными положениями экономической теории Маркса;
- ознакомление с современными трактовками и интерпретациями

¹ *Ушанков Вячеслав Анатольевич*, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (*slawusha@gmail.com*).

* **Цитирование:** Ушанков В.А. (2020). Экономическая теория марксизма: история и современность (Рабочая программа учебного курса) // Вопросы политической экономии. № 4 (24). С. 206–214.

DOI: 10.5281/zenodo.4423100 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423100>)

- экономического учения Маркса;
- овладение понятийным аппаратом марксистской политической экономии и основных ее положений.

Ключевые слова: марксизм, учебная программа, политическая экономия.

Структура и содержание учебных занятий

МОДУЛЬ 1. Введение

Лекция 1. Марксистская политическая экономия — предмет и объект исследования

Задачи и функции общественной науки о хозяйстве. Особенность предмета исследования в политической экономии. Политическая экономия — общественная наука. Хозяйство — объект исследования в экономической науке. Общественные (производственные отношения) — предмет научного исследования в политической экономии.

Естественнонаучные и исторические предпосылки появления марксистской политической экономии. Марксизм — продолжение классической традиции в экономической науке. Аксиоматика и предмет научного исследования в марксистской политической экономии. Логическая и гносеологическая структура «Капитала». Научный метод исследования в «Капитале». О противоречии между I и II томами «Капитала». Место классической политической экономии в сфере современного экономического знания.

МОДУЛЬ 2. Содержание учения К. Маркса в «Капитале»

Лекция 2. Теория трудовой стоимости и денег

Разрешение Марксом противоречия учения А. Смита между потребительной стоимостью и меновой

стоимостью. Понятия «стоимость» и «ценность» в учении Маркса

Товар как «экономическая клеточка» капиталистического общества — исходный пункт его анализа. Субстанция стоимости и её величина. Двойственный характер труда, создающего товар. Общественно необходимые затраты труда и условия их формирования. Производительность труда как фактор величины стоимости.

Меновая стоимость как форма проявления стоимости. Относительная и эквивалентная форма стоимости. Логические формы стоимости. Функции денег в теории трудовой стоимости. Различия определения понятий денег в марксизме и в неоклассическом анализе. Цена и стоимость — количественное и качественное различие.

Лекция 3. Превращение денег в капитал

Всеобщая формула капитала и ее противоречие. Первые определения прибавочной стоимости и капитала. О невозможности создания прибавочной стоимости в сфере обращения. Производство прибавочной стоимости как форма разрешения противоречия всеобщей формулы капитала. Стоимость товара, рабочая сила и современный взгляд на проблему. Правовой и экономический подходы к взаимоотношению труда и капитала.

Лекция 4. Производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости

Определение труда, его место и значение в марксистской экономической теории. Капиталистический процесс производства как единство процесса труда и процесса производства прибавочной стоимости. Норма прибавочной стоимости — показатель степени эксплуатации в марксистской экономической теории.

Современная дискуссия о рабочей

силе как товаре. Материальные производительные силы и основные исторические формы изменения в способе производства относительной прибавочной стоимости.

Научно-технический прогресс: марксистская и иные интерпретации. Формальное и реальное подчинение труда капиталу. Теория заработной платы в «Капитале» в свете современной эволюции форм оплаты труда.

Лекция 5. Процесс накопления капитала. Простое и расширенное воспроизводство

Воспроизводство как экономическая категория. Капиталистический характер простого воспроизводства. Воспроизводство отношений между наёмным трудом и капиталом. Прибавочная стоимость как источник воспроизводства капитала. Закон прибавочной стоимости — основной закон капиталистического производства.

Лекция 6. Всеобщий закон капиталистического накопления и его современные интерпретации

Техническое, стоимостное и органическое строение капитала. Значение органического строения капитала для анализа процесса накопления капитала. Всеобщий закон капиталистического народонаселения. Причины, материальная основа и механизм циклического развития. Всеобщий закон капиталистического накопления: мифы и реальность. Современная оценка взаимосвязи между изменением органического строения капитала и образованием относительного перенаселения.

Лекция 7. Кругооборот денежного, производительного и товарного капитала

Второй том «Капитала» — новая ступень анализа производственных отношений. Кругооборот денежного капитала. Понятие промышленного капи-

тала. Кругооборот производительного капитала. Кругооборот товарного капитала. Характеристика общественного капитала. Время кругооборота и издержки обращения. Актуальность анализа дополнительных издержек обращения сегодня.

Лекция 8. Оборот капитала

Время оборота и число оборотов. Экономический смысл расчёта числа оборотов. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ капитала. Ускорение оборота капитала и его влияние на накопление капитала

Лекция 9. Воспроизводство и обращение всего общественного капитала

Совокупный общественный продукт и его составные части по стоимости и натурально-вещественной форме. Воспроизводство общественного капитала и процесс его реализации. Условия реализации совокупного общественного продукта при простом и расширенном воспроизводстве. Общественный капитал как форма развития общественной производительной силы труда. Теория воспроизводства капитала К. Маркса и проблема равновесия экономических систем. Межотраслевые пропорции и их использование в моделях «затраты — выпуск».

Лекция 10. Издержки производства и прибыль

Особенность научного исследования в третьем томе «Капитала». Капиталистические и действительные издержки производства. Различия между издержками производства и авансированным капиталом. Внутриотраслевая конкуренция и образование рыночной стоимости.

Прибыль как превращённая форма прибавочной стоимости. Специфика экономических превращённых форм.

Лекция 11. Механизм ценообразо-

вания и цена производства

Различное строение капиталов в разных отраслях производства и вытекающие отсюда различия в нормах прибыли. Образование общей нормы прибыли (средней нормы прибыли). Содержание понятия «цена производства». Выравнивание общей нормы прибыли в результате межотраслевой конкуренции. Цена производства — итог внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции. Цена производства как закон рыночных цен. Закон падения нормы прибыли как таковой. Причины, противодействующие осуществлению закона падения нормы прибыли. Предел капиталистического способа производства. Современные интерпретации закона падения нормы прибыли.

Лекция 12. Превращенные формы дохода в капиталистическом обществе

Определение товарно-торгового капитала. Торговая прибыль и механизм её образования. Определение денежно-торгового капитала. Капитал, приносящий проценты. Стоимость и цена ссудного капитала. Процент и предпринимательский доход. Капитал-собственность и капитал-функция. Акционерное общество и акционерный капитал. Кредит и фиктивный капитал. Роль кредита в капиталистическом обществе. Дифференциальная земельная рента, арендная плата и цена земли. Абсолютная земельная рента, источник и условия её образования.

МОДУЛЬ 3. Политическая экономия марксизма и современность

Лекция 13. Проблемы применения положений марксистского учения

Абстрактность марксистской теории. Проблема редукции труда от простого к сложному. Проблема реального определения ценности (стоимости) общественно необходимых затрат труда. Проблема разделения производи-

тельного и непроизводительного труда. Проблема формирования средней нормы прибыли в современной экономике.

Лекция 14. Экономическая теория марксизма и современность

Развитие концепции собственности как производственного отношения в политической экономии. Марксистская концепция переходных экономических форм и их роль в современной экономике. Марксистская теория кризисов и её актуальность в определении причин кризисов. Современные концепции империализма и его факторы (неравномерность развития, глобализация, интернационализация и конвергенция).

Типология различных концепций постмарксистских направлений в политической экономии. Содержание экономических положений социал-демократического направления. Немарксистские экономические теории социализма («теория демократического социализма», теория кооперативного социализма», «теория рыночного социализма»). Радикальные немарксистские идеи, их неоднородность и маргинальность.

Идея противопоставления марксистской политической экономии и «экономикс». Идеи новой парадигмы экономической теории на путях синтеза неоклассики и политической экономии.

Примерные темы рефератов и выступлений на семинарских занятиях:

Особенность предмета и методологии исследования в марксистской политической экономии.

Формационная концепция периодизации экономической и общественной истории.

Понятие «производство» в политической экономии и в неоклассическом анализе.

Теория производительных сил и теория факторов производства.

Производственные отношения — общественная форма функционирования производительных сил общества.

Диалектика производительных сил и производственных отношений — движущая сила общественного и экономического развития.

Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: противоречия и пути их разрешения.

Политико-экономические основы ценности, денег, цены.

Марксистская теория капитала и прибавочной стоимости.

Марксистская концепция накопления и расширенного общественного воспроизводства.

Концепция собственности как производственного отношения в марксистской политической экономии.

Экономические основы социальной структуры общества.

Марксистская концепция переходных экономических форм.

Две альтернативные идеологии экономического и общественного развития — капитализм и социализм.

Капитализм и социализм как экономические системы.

Современная рыночная экономика и ее модификация.

Теория эксплуатации и её современная модификация.

Понятие «богатство» и его эволюция в экономической науке.

Всеобщий закон капиталистического накопления: мифы и реальность.

Неоклассическая и кейнсианская модели воспроизводства.

Проблема кризиса в экономической науке.

Основные направления актуализации марксистской политической экономии.

Марксистская концепция постэкономического общества.

Проблема соотношения теории и практики в экономической науке.

Современные концепции империализма и его факторы (неравномерность развития, глобализация, интернационализация и конвергенция).

Типология различных концепций постмарксистских направлений в политической экономии.

Идеи новой парадигмы экономической теории на путях синтеза неоклассики и политической экономии.

Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации по курсу:

Особенность классического направления в экономической науке.

Предмет научного исследования в марксистской политической экономии.

Аксиоматические и методологические основания марксистской экономической теории.

Товар как «экономическая клеточка» капиталистического общества.

Двойственный характер труда, создающего товар.

Понятие стоимости и цены в марксизме.

Общественно необходимые затраты труда, факторы и условия их формирования.

Производительность труда как фактор величины стоимости.

Меновая стоимость как форма проявления стоимости.

Относительная и эквивалентная форма стоимости.

Логические формы стоимости.

Сущность и природа денег в марксизме.

Противоречие всеобщей формулы капитала и ее разрешение.

Понятие «капитала» в марксизме.

Закон прибавочной стоимости — основной закон капиталистического производства.

Эксплуатация в экономической те-

ории: марксистская теория и современность.

Производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости.

Капиталистический характер производства и воспроизводства.

Всеобщий закон капиталистического накопления: мифы и реальность.

Марксистская теория воспроизводства совокупного продукта общества.

Два подразделения общественного производства и обмен между ними.

Капиталистические и действитель-

ные издержки производства.

Внутриотраслевая конкуренция и марксистское учение о рыночной стоимости.

Межотраслевая конкуренция и средняя норма прибыли.

Цена производства как превращенная форма стоимости и закон рыночных цен.

О противоречии между I и III томами «Капитала» и его разрешении.

Марксистская теория кризисов и ее современная актуальность.

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. (2019). Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень №155. Изд. 2, доп. – М.: ЛЕНАНД -552 с.

Маркс К. (1960). Капитал. Т.1 / *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. - М.: Государственное издание политической литературы.

Маркс К. (1960). Капитал. Т.II. / *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 24. - Государственное издание политической литературы.

Маркс К. (1960). Капитал. Т.III. Часть I, II / *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 25. — Государственное издание политической литературы.

Сорокин А.В. (2009). Теория общественного богатства. Основания микро- и макроэкономики: учебник / *А.В. Сорокин.* — М.: ЗАО «Издательство «Экономика» (Высшее образование).

Энгельс Ф. (1962). О содержании третьего тома «Капитала» // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 22. — Государственное издание политической литературы.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Багатурия Г.А., Выгодский В.С. (1976). Экономическое наследие Карла Маркса (история, содержание, методология). Гл.5. Теория воспроизводства. М.: Мысль.

Бем-Баверк О. (2002). Критика теории Маркса / Сост. *А.В. Куряев.* — М., Челябинск: Социум.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2003). Теория социально-экономических трансформаций. М.: ТЕИС.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2005). Экономическая компаративистика. М.: Инфра-М.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2009). Пределы капитала. Методология и онтология. М.: Культурная революция.

Бондаренко Е.Л. (1991). Экономическое учение марксизма («Капитал» К. Маркса) М.: Издательство Московского университета.

Курс лекций «Политическая экономия» д.э.н. А. В. Бузгалина на экономическом факультете МГУ. (2010). <http://krasnoe.tv/node/7027>

Негishi Т. (1995). История экономической теории. М.: АО Аспект–Пресс.

Розенберг Д.И. (1983). Комментарии к «Капиталу» К. Маркса. — М.: Экономика.

Черковец В.Н. (2005). Политическая экономия, Принципы. Проблемы. Политика. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС.

В состав списка рекомендуемой литературы включаются статьи из журнала «Вопросы политической экономии», соответствующие тематике лекций. Полнотекстовые версии выпусков журнала доступны на официальном сайте журнала www.interpolitec.su. Также статьи журнала «Альтернативы».

Vyacheslav A. Ushankov¹
 THE WORKING PROGRAM
 OF THE COURSE OF INSTRUCTION
 “THE ECONOMIC THEORY OF MARXISM:
 HISTORY AND CONTEMPORANEITY”*

Keywords: *Marxism, curriculum, political economy.*

The economic theory of Marxism is one of the fundamental trends that continue the classical tradition in economic science. Like any body of theoretical knowledge, the economic theory of Marxism cannot become outdated; it can only be discarded by managerial practice as unwanted. Practice shows that within modern management, situations increasingly arise that can only be explained adequately within the framework of classical political economy. The awakening of interest in the classical tradition, and accordingly, in Marx's economic theory, is due to the fact that it retains within itself the whole indispensable set of instruments for economic analysis of the state of the

modern economy. Moreover, the basic positions of Marxism coincide in some cases with ultra-modern (institutional) concepts. Today, a return to the ideas of Marxism is possible only on several conditions: a) if this theoretical current is cleansed of accumulated vulgarisms and distortions; b) if there is a rethinking of outmoded positions that have been disproved by reality; c) if Marxist methodology is employed for analysing the present-day economy. This course of instruction is aimed at the study and assimilation of the theoretical bases of the classical, politico-economic school in economic science-Marxism.

LIST OF REQUIRED LITERATURE

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. (2019) *Classical Political Economy: A Contemporary Marxist Direction. A basic level of. Advanced level №155.* Ed. 2, add. - M.: LENAND -552 p.

Engels F. (1962) On the content of the third volume of “Capital” // *K. Marks, F. Engels, Soch. T. 22.* — State publication of political literature.

Marx K. (1960) *Capital. Vol.1 / K. Marx, F. Engels, Soch. T. 23.* — M.: State publication of political literature.

¹ **Vyacheslav A. Ushankov**, Cand. econ. Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory Saint Petersburg State University (slawusha@gmail.com).

* **JEL codes:** A 13, A22, B41, B51.

Citation: Ushankov V.A. (2020). The economic theory of Marxism: history and modernity (Working program training course) // *Problems in Political Economy.* 4 (24): 2016–214.

DOI: 10.5281/zenodo.4423100 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423100>)

Marx K. (1960) *Capital*. Т. II. / *K. Marx, F. Engels Soch.* Т. 24. - State publication of political literature.

Marx K. (1960) *Capital*. Vol. III. Part I, II / *K. Marx, F. Engels Soch.* Т. 25. - State publication of political literature.

Sorokin A.V. (2009) *Social Wealth Theory. Foundations of micro- and macroeconomics: textbook* / *A.V. Sorokin*. — М.: ZAO Publishing House “Economics” (Higher education).

LIST OF ADDITIONAL LITERATURE

Bagaturia G.A., Vygodsky V.S. (1976) *The economic legacy of Karl Marx (history, content, methodology)*. Chapter 5. *Reproduction theory*. М.: Thought.

Böhm-Bawerk O. (2002) *Criticism of Marx's theory* / *Comp. A.V. Kuryaev*. — М., Chelyabinsk: Socium.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2003) *The theory of socio-economic transformations*. М.: TEIS.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2005) *Economic comparative studies*. М.: Infra-M.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2009) *Capital limits. Methodology and ontology*. М.: Cultural Revolution.

Bondarenko E.L. (1991) *The economic doctrine of Marxism (“Capital” by K. Marx)* М.: Moscow University Press.

Cherkovets V.N. (2005) *Political Economy, Principles. Problems. Politics*. — М.: Faculty of Economics, Moscow State University, TEIS.

Course of lectures “Political Economy” Doctor of Economics AV Buzgalin at the Faculty of Economics, Moscow State University. (2010) <http://krasnoe.tv/node/7027>

Negishi T. (1995) *History of economic theory*. М.: AO Aspect-Press.

Rosenberg D.I. (1983) *Comments on Capital by K. Marx*. - М.: Economics.